

**PEDAGOGIKA KOLLEJLARIDA DUAL TA'LIM SHAKLI ASOSIDA
TA'LIM OLUVCHILARGA "BOLALAR ADABIYOTI VA IFODALI
O'QISH" FANIDAN PEDAGOGIK AMALIYOT UCHUN BERILADIGAN
TOPSHIRIQLAR VA ULARNING BAJARILISHI.**

Raximova Farog'atxon Ikromovna

Bag'dod pedagogika kolleji o'quv va tarbiyaviy ishlar bo'yicha
direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublika professional ta'lim muassasalari pedagogika kollejlarida Dual ta'lim asosida qabul qilingan guruhlar o'quvchi va o'qituvchilari uchun "Bolalar adabiyoti va ifodali o'qish" fanidan pedagogik amaliyot uchun beriladigan amaliy topshiriqlar va ularning bajarilishi yuzasidan ualubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, o'rta professional ta'lim, kollej, pedagogika, dual ta'lim, ta'lim dasturlari, maxsus fan, pedagogik amaliyot, amaliy topshiriqlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son farmonining 16-bandida 2021/2022 o'quv yilidan amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini joriy etish maqsadida professional ta'lim muassasalarida **dual ta'lim tizimi** joriy etilishi va dual ta'lim tizimi asosida ishlab chiqarish amaliyotini o'tayotgan o'quvchilarga ish beruvchi bilan tuzilgan muddatli mehnat shartnomasiga muvofiq **ish haqi to'lanishi belgilab berildi.**

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi 163-son qarori bilan Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlandi.

Dual ta'lim – ixtisoslashgan ta'lim turi bo'lib, talaba nazariy bilimlarni ta'lim muassasasida, amaliy ko'nikmalarini esa bevosita ish joyida, ya'ni tashkilotda olish imkoniyatini yaratib beradi. Dual ta'limining asosiy maqsadi ta'lim muassasasi va ish beruvchilarning sa'y-harakatlari amaliy mashg'ulotlarning asosiy omili sifatida birlashtirib, talabalarning kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishdan iborat.

Professional ta'limda dual ta'limi tizimini joriy etishdan asosiy maqsad o'quv va ishlab chiqarish jarayonlarini birlashtirish orqali mutaxassislarni tayyorlashda amaliy yo'nalishni kuchaytirishga asoslanadi, bu esa o'quv muassasalari bitiruvchilarining kasbiy harakatchanligini sezilarli darajada oshiradi. Dual ta'lim tizimi samarali va moslashuvchan mexanizm bo'lib, turli soha korxonalarini tomonidan bozor iqtisodiyotining zamonaviy sharoitlarida talab yuqori bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

Bu yerdagi dual ta'limning o'ziga xos tomoni shundaki, ta'lim muassasasida olingan nazariy bilimlarni ayni vaqtda ish joyida amalda sinab ko'rish imkoni mavjud.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar bilan ishlashda bolalar adabiyoti katta o'rin tutadi. Bolalar ertaklar, she'r, hikoyalar eshitishni yaxshi ko'radilar. Bolalar adabiyoti, avvalo o'zining qiziqarli mazmuni, badiiy obrazlarining go'zalligi, tilning ifodaliligi, she'riy so'zlarning musiqaviyligi bilan bolalarga quvonch baxsh etadi. Ayni vaqtda u bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Badiiy adabiyotning qimmatini bolaning har tomonlama o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Badiiy adabiyot bolaga jonajon o'lka tabiatini, kishilarning mehnati va hayotini, ularning qilayotgan ishlari va ko'rsatayotgan qahramonliklarini, bolalar hayotidan olingan voqealar, bolalarning o'yinlari, ermaklari va qilayotgan mehnatlarini hikoya qilib beradi. Kishilarning ichki dunyosini yoritib, ularning xarakterlari, his-tuyg'ulari, xatti-harakatlarini, shuningdek, tasvirlangan hodisalarga yozuvchining munosabatini ko'rsatib, badiiy adabiyot asarlari bolalarda hayajonlanish, asar qahramonlariga achinish yoki salbiy qahramonlarni qoralash kabi shaxsiy munosabatlarini ifodalashni uyg'otadi. Eng yaxshi badiiy

adabiyot asarlari bolalarda biror narsaga yaxshi-yomon, adolatli-adolatsiz, to'g'ri-noto'g'ri deb, o'zlariga xos baholashga yordam beradi.

Ma'lumki, pedagogika kollejlarda dual ta'lim asosida tashkil etilgan guruhlar o'quv jarayoni jadvali bo'yicha haftaning 3 kunida ta'lim muassasasida nazariy bilimlarni egallashsa, haftaning uch kunida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogic amaliyot o'taydilar. Bundan kelib chiqadiki, bitta guruhning bir o'quv yili uchun o'quv yuklamasi umumiy 1440 soat ($36 \cdot 40$) bo'lsa shundan 720 soati nazariy fanlar, 720 soati esa pedagogik amaliyotni tashkil etadi. Demak, har bir fan uchun o'quv rejada ajratilgan soat miqdori bilan shu fandan amaliyot uchun ishlab chiqilgan topshiriqlar soati teng bo'lishi kerak.

“Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi” kasbi bo'yicha mutaxassis tayyorlashda “Bolalar adabiyoti va ifodali o'qish” fani muhim ahamiyatga ega. “Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi” kasbining amaldagi o'quv-me'yoriy hujjatlari, shuningdek, ta'lim dasturlarida “Bolalar adabiyoti va ifodali o'qish” fani uchun 60 soat ajratilgan. Demak, pedagogik amaliyot uchun 60 soatlik amaliy topshiriqlar ishlab chiqish kerak. Pedagogik amaliyotning kunlik 6 soat o'tilishini hisobga olib ($60/6=10$) 10 ta amaliyot uchun topshiriqlar ishlab chiqilishi lozim.

Quyida pedagogika kollejlarda dual ta'lim asosida “Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi” kasbi bo'yicha mutaxassis tayyorlashda “Bolalar adabiyoti va ifodali o'qish” fanidan pedagogik amaliyot o'tash uchun amaliy topshiriqlar berilgan.

t/r	Amaliy mashg'ulot mavzusi	Amaliyot natijasi
Bolalar adabiyoti va ifodali o'qish		
1	MTTlarda bolalarni xalq og'zaki ijodi janrlari bilan tanishtirish	Mavzuviy rejalashtirish asosida maqol, topishmoq va tez aytishlar yodlatadi, mazmunini tushuntiradi va bolalarga yod oldiradi (vatan, mehnat odob-ahloq haqida maqollar), janrlar asosida kitobcha tayyorlaydi.

2	Turli yosh guruhlarda syujetli-rolli o'yin va dramalashtirish markazida o'zbek xalq ertaklarini sahnalashtirish bo'yicha jihoz va niqoblar tayyorlash	Mavzuiy rejalashtirish asosida berilgan ertaklarni sahnalashtirish uchun jihozlar va niqoblar tayyorlash ko'nikmalari shakllanadi. O'zbek xalq ertaklari asosida bolalarga syujetli-rolli kitobcha-taqdimot tayyorlash. (Zumrad va Qimmat, Tulki bilan turna)
3	Turli yosh guruhlari uchun rus va jaxon xalq ertaklarini tanlash, asar ustida ishlash va sahnalashtirish	Syujetli- rolly o'yinlar uchun jihozlar tayyorlaydi va o'tkazadi Rivojlanish markazi uchun mavzu bo'yicha ko'rgazmalar, jihozlar tayyorlay oladi.(Sholg'om, Bo'g'irsoq va Qizil shapkacha ertagi)
4	Turli guruhlarda bayram ertaliklariga tayyorgarlik ko'rish.	Hafta mavzusi bo'yicha bolalar bilan ishlashda tarbiyachiga yordam beradi. Tarbiyachi bilan birgalikda kastyum va maskalar tayyorlaydi, dastur ssenariysini bolalar bilan takrorlaydi.
5	Bolalar uchun yaratilgan badiiy asarlar, sherlar va ularning mualliflari haqida ma'lumot. (Quddus Muhammadiy, Zafar Diyor, Ergash Raimov, Xudoyberdi To'xtaboyev, Farhod Musajon...)	Mavzuiy rejalashtirish asosida berilgan topshiriqlar bo'yicha Q.Muhammadiyning "Dum" she'ri, Zafar Diyorning "Gunafsha" she'rini yod oladi va bolalarga yodlatadi.
6	Katta va tayyorlov guruhlarida Alisher Navoiy ruboiylaridan ifodali o'qib berish va yod oldirish	Mavzuiy rejalashtirish asosida berilgan ruboiylarni ifodali o'qib beradilar va yod oladilar .(A.Navoiy "Bo'lmas emush")
7	O'zbek bolalar shoirlari Anvar Obidjon va Tursunboy Adashboyevning bolalar uchun yaratilgan she'rlaridan ifodali o'qish va yod olish	Mavzuiy rejalashtirish asosida berilgan "Novvot", "Mayiz", "Bog'chadagi sevgi" sherlarini ifodali o'qish va yod oldirish.
8	Bolalar uchun yaratilgan badiiy asarlar, sherlar va ularning mualliflari haqida ma'lumot	Bolalar uchun yaratilgan she'rlar, mayda va yirik motorikani rivojlantiruvchi harakatli she'rlardan yod olish va ifodali o'qish
9	Jahon bolalar adabiyoti- Charl Perro, H.K.Andersen, Aka-uka	Syujetli- rolly o'yinlar uchun jihozlar tayyorlaydi va o'tkazadi Rivojlanish

	Grimmlar ertaklari bilan tanishish	markazi uchun mavzu bo'yicha ko'rgazmalar, jihozlar tayyorlay oladi.(Qizil shapkacha ertagi asosida kitobcha tayyorlash)
10	Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish. Oila qadriyatlarini o'rganish.	Bolalar bilan "Mening onam..." mavzusidagi suhbatga onalarni taklif qiladi, o'tkazadi. Ota-onalarga farzand tarbiyasi bo'yicha tavsiyalar beradi, savolnomalar o'tkazadi, natijasini tahlil qiladi.

Bolajak tarbiyachilar haftada 3 kun ta'lim muassasasida nazariy bilimlarni egallashsa, 3 kun maktabgacha ta'lim tashkilotida yuqorida ishlab chiqilgan topshiriqlar asosida amaliyot olib borishadi.

Ushbu berilgan topshiriqlar bolajak MTT tarbiyachilariga bolalarni badiiy adabioytni sevishga o'rgatish, badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, nutqini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 25 yanvardagi «Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5313-sonli Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 avgustdagi «O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida»gi 466-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi «Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida»gi 163-sonli qarori.

4. Xo'jaqulov S. Ta'limni modernizatsiyalash sharoitida dars berish sifatini takomillashtirish. Toshkent 2015 y.

5. Xolmuxamedov M. «Yuqori texnologiyalar sari intilgan mamlakat». Sputnik O'zbekiston muxbiriga bergan intervyusi, 2018 y.

6. Muslimov N.A. va bosh. Innovatsion ta'lim texnologiyalari– T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015 y.
7. Ro'zieva D. va bosh. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi, Met.qo'll. – T.: TDPU, 2013 y
8. Dual ta'lim: O'quv reja va o'quv jarayoni grafigini ishlab chiqish bo'yicha uslubiy tavsiyalar: O'.Alijonov. Toshkent 2021
9. Pravila organizatsii dualnogo obucheniya. AO “Almatinskiy texnologicheskiy Universitet” 2019
10. Das duale System der Berufsausbildung unter dem Einfluss der europäischen Berufsbildungspolitik. Entwicklungsprozesse und Herausforderungen. Bonn 2017
11. Metodicheskie rekomendatsii po oformleniyu i zapolneniyu dnevnik dualnogo obucheniya. Belgorod-2014